

УДК 378.147:811.512.156
DOI 10.5281/zenodo.17532092
Научная статья

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЗВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ТУВЫ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ЭКСКУРСОВОДОВ

THE VOCABULARY OF TUVAN GEOGRAPHY PLACES IN THE PROCESS OF TRAINING TOUR GUIDES

БАЙЛАКАЙ ОНЗАГАЙ ОРЛАНОВНА,
Тувинский государственный университет.
БАЙКАЛОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА,
кандидат педагогических наук, доцент,
Тувинский государственный университет.

BAILAKAI ONZAGAI ORLANOVNA,
Tuvan State University.
BAIKALOVA ELENA DMITRIEVNA,
candidate of pedagogical sciences, associate professor,
Tuvan State University.

На материале «Топонимического словаря Тувы», этнографических и учебно-методических текстов проведен контент-анализ и лексико-семантическая систематизация топонимов, гидронимов и оронимов. Предложена рабочая типология тематических групп, выявлены частотные и культурно маркированные единицы, пригодные для формирования профессиональной речевой компетентности. Разработаны дидактические модели: предкоммуникативные и коммуникативные задания, алгоритмы семантизации, упражнения на норму произношения, этимологический комментарий, речевые мини-сценарии для экскурсий. Показано, что адресное введение региональной лексики повышает точность терминологии, расширяет активный словарь и улучшает качество устного комментария на маршруте.

Based on the material of the Toponymic Dictionary of Tuva, ethnographic and educational texts, content analysis and lexico-semantic systematization of toponyms, hydronyms and oronyms were carried out. A working typology of thematic groups is proposed, frequency and culturally marked units suitable for the formation of professional speech competence are identified. Didactic models have been developed: precommunicative and communicative tasks, semanticization algorithms, exercises for pronunciation, etymological commentary, speech mini-scenarios for excursions. It is shown that the targeted introduction of regional vocabulary increases the accuracy of terminology, expands the active vocabulary and improves the quality of oral commentary on the route.

Ключевые слова: Тува, топонимика, географические объекты, словарный запас, методика обучения, подготовка экскурсоводов, региональные тексты, туризм, речевая компетентность.

Key words: Tuva, toponymy, geographical objects, vocabulary, teaching methodology, training of tour guides, regional texts, tourism, speech competence.

Географическая лексика и топонимика Тувы являются важнейшей частью региональной языковой картины мира и культурного наследия народа. Каждое географическое имя несёт историко-культурную, этническую и природную информацию, а потому представляет собой ценный источник знаний для экскурсовода, создающего образ родного края в сознании слушателей. В современных условиях развития внутреннего и этнокультурного туризма вопрос формирования профессионального словаря экскурсоводов приобретает особую актуальность [3].

Цель статьи — обосновать и описать интеграцию словарного запаса географических объектов Тувы в профессиональную подготовку экскурсоводов.

Научная новизна состоит в сопряжении региональной топонимики с методикой обучения экскурсоведению через измеримые результаты. Практическая значимость — в готовых модулях для учебных занятий и в оценочных рубриках, позволяющих контролировать прирост словарного запаса и коммуникативной уверенности будущих экскурсоводов.

Словарь экскурсовода — это не только набор терминов и географических наименований, но и инструмент смысловой организации рассказа. Владение богатым и точным словарём делает речь гида выразительной, культурно обоснованной, а экскурсию — познавательной и эмоционально насыщенной. Для Тувы, обладающей уникальной природой и богатой топонимией, использование региональной лексики становится основой идентификационной культуры и профессиональной компетенции экскурсоводов [4].

В лингвистике под топонимией понимают совокупность географических названий определённой территории, а также науку, изучающую происхождение, смысл и структуру этих названий [5]. Топонимы формируют образ географического пространства, обеспечивая связь языка с историей, фольклором и мировоззрением народа.

Тувинская топонимия, зафиксированная в трудах Б.К. Ондар [3–5], Н.Д. Сувандии [10], Л.К. Хертек [13], А.С.-О. Донгак [1], отличается высокой плотностью мифологических и природных ассоциаций, соединяющих язык, природу и мировоззрение народа. Для тувинцев географическое имя — это не просто обозначение объекта, а своеобразный «текст памяти», в котором закодирована история происхождения, сакральный смысл и народная оценка пространства [13]. Каждое название отражает не только природные особенности — рельеф, климат, растительность, — но и духовную жизнь, систему традиционных представлений о добре и зле, священном и обыденном.

Топонимия Тувы является своеобразным «языком ландшафта»: через систему наименований народ формирует своё отношение к окружающему миру, определяет в нём оси пространства — горы, долины, реки, озёра, сакральные вершины и родовые земли. Так, в названиях нередко присутствуют слова, указывающие на цвет (*Ак-*, *Кара-* — «белый», «чёрный»), природные формы (*Хол* — «озеро», *Хем* — «река», *Даг* — «гора»), а также эпитеты, обозначающие морально-ценностные категории (*Хайыракан* — «священный», *Одуген* — «родная, материнская гора»). В этом отражается гармония человека и природы, традиционная вера в одушевлённость мира и сакральный статус земли.

Например, гидроним Сут-Хол переводится как «молочное озеро» и восходит к народным легендам о его чудесном происхождении. В одной из них рассказывается о старухе-волшебнице, которая вылила чан молока в озеро, отчего вода стала белой и целебной. В другой версии речь идёт о пастухе, пролившем молоко в водоём, что стало символом плодородия и изобилия. Таким образом, название Сут-Хол объединяет природный и духовный уровни восприятия: оно обозначает не только физическое свойство воды, но и представление о «молочной чистоте» и благополучии, характерное для традиционного мировидения кочевников.

Ороним Хайыракан («священный, почитаемый») символизирует древнее место поклонения и соединяет пространство, веру и память. Эта гора издавна почитается как природный

алтарь, связанный с представлениями о духах-хозяевах местности. В мифологических текстах Хайыракан изображается «седым великаном», охраняющим земли тувинцев и посылающим благополучие тем, кто уважает природу. Её образ часто встречается в народных песнях и сказаниях, где она выступает метафорой стойкости, мудрости и духовной силы народа.

Многие тувинские названия несут в себе антропоморфные черты: горы «говорят», реки «поют», озёра «спят» или «сияют». Это свидетельствует о поэтичности мышления и метафоричности языка, в котором природные объекты одушевлены и наделены характером. В подобных наименованиях проявляется традиционный анимистический взгляд на природу, характерный для шаманских верований Центральной Азии.

По мнению исследователей, высокая концентрация сакральных топонимов в Туве связана с особенностями природного ландшафта — обилием гор, водоёмов, степей и священных мест (*аржаанов*), вокруг которых формировались стойбища и селения. Каждое из них получало имя, описывающее не только географическую реальность, но и духовный статус территории: святость, опасность, красоту или плодородие [13]. Например, название *Сумбер-Уула* («остроконечная гора») встречается во многих легендах и воспринимается как символ оси мира, соединяющей землю и небо.

Тувинская топонимия представляет собой сложную систему культурных кодов, где взаимодействуют географическая, языковая и духовная картины мира. Для экскурсоводов знание этих особенностей позволяет не просто передавать информацию о маршруте, а раскрывать внутренний смысл географических имён, формируя у туристов ощущение сопричастности к живой культуре региона. Использование топонимов в экскурсионном повествовании делает рассказ содержательным и эмоционально выразительным, а экскурсию — уникальной по восприятию.

Для экскурсоводов знание значения и истории таких имён является обязательным, поскольку именно они создают основу рассказа и помогают связать научную информацию с эмоциональным восприятием туриста [6]. В этом контексте «Топонимический словарь Тувы» Б.К. Ондар становится не просто справочником, а учебно-методическим пособием, способствующим формированию профессиональной речевой компетентности [4].

Современная методика подготовки экскурсоводов рассматривает язык как инструмент межкультурного посредничества. Умение комментировать географические названия, объяснять их происхождение, правильно произносить и употреблять в контексте формирует речевую и культурологическую компетентность. Таким образом, работа со словарём топонимов выступает эффективным средством интеграции языкового и профессионального обучения [1].

Словарный материал Тувы включает несколько основных групп: топонимы (населённые пункты), гидронимы (водные объекты) и оронимы (горы и возвышенности) [10]. Эти категории отличаются своими структурными моделями и семантическими признаками.

Топонимы отражают административно-территориальное устройство и часто содержат личные имена, этнонимы или природные характеристики: *Чаа-Холь* («новая долина»), *Самагалтай* («степная равнина»). Эти названия несут в себе не только географическую, но и историко-культурную информацию. Так, в составе топонимов нередко встречаются слова, указывающие на освоение территорий (*чаа* — «новый», *арга-лес, суг* — «вода»), что позволяет проследить динамику расселения и хозяйственной деятельности народа. Во многих случаях географические имена включают личные имена родоначальников или уважаемых людей, что подчёркивает значение родовой памяти и преемственности поколений. Топонимические названия административных центров, таких как *Туран, Кызыл, Сарыг-Сеп*, формируют образ внутренней структуры региона и закрепляют в языке элементы историко-политического устройства.

Гидронимы несут мифологическую, хозяйственную и эстетическую информацию. В них отражается сакральное восприятие воды как живой стихии, обладающей очищающей и исцеляющей силой. Например, *Азас* («река, родник») — одно из самых поэтичных названий, символизирующих чистоту и жизнь, тогда как *Хемчик* («река по отношению к Улуг-Хему — Великой реке») показывает иерархическую систему наименований водных объектов. Такие названия выполняют функцию пространственной ориентации, но одновременно передают мифопоэтические образы: *Хем* в тувинской культуре ассоциируется с движением, временем и судьбой человека. В народных сказаниях реки нередко «говорят» с путником, становятся посредниками между мирами — земным и духовным. Кроме того, гидронимы отражают хозяйственную специфику жизни кочевников и земледельцев, для которых источники воды имели решающее значение. Отсюда — многочисленные имена, связанные с описанием вкуса или состояния воды: *Дус-Хол* («солёное озеро»), *Сум-Хол* («молочное озеро»), *Арыг-Суг* («чистая вода»).

Оронимы фиксируют пространственные ориентиры, символику сакральных мест и особенности рельефа. Названия гор, перевалов и хребтов в тувинской топонимии нередко выполняют роль своеобразных маркеров духовной географии. Так, *Ак-Баитыг* («белая вершина») указывает на цветовой символизм — белый цвет в традиционной культуре тувинцев связан с чистотой, благополучием и божественной защитой. *Сумбер-Уула* («остроконечная гора») воспринимается как вертикальная ось мира, соединяющая небо и землю, а потому считается местом пребывания духов-хранителей. *Одуген* («материнская гора») имеет особое значение в женском сакральном культе: в народных верованиях она олицетворяет плодородие, материнство и хранение рода.

Оронимы, как правило, представляют собой самые древние пластовые образования в топонимической системе, поскольку связаны с первыми пространственными ориентирами кочевых племён. По их анализу можно судить о древних маршрутах миграции, освоении пастбищ и местах кочевий. В этнолингвистическом плане гора выступает центром миропонимания, а её имя — «знаком силы». В песенной традиции тувинцев горы часто наделяются человеческими чертами: они «спят», «говорят», «смотрят вдаль». Эти образы делают природные объекты живыми участниками культурного пространства [10].

Важно отметить, что все три типа названий — топонимы, гидронимы и оронимы — находятся во взаимосвязи и формируют целостную лексико-семантическую систему. В учебном процессе экскурсоводов они используются как база для отработки произносительных, грамматических и коммуникативных навыков. Например, при изучении темы «Природные объекты Тувы» студенты составляют тематические карты, на которых фиксируют не только местоположение, но и значение каждого названия, объясняя его происхождение и культурную функцию. Это позволяет соединить географическое знание с языковой практикой и способствует формированию системного представления о родном крае.

Использование топонимического материала в подготовке экскурсоводов помогает выработать навык смыслового комментария: гид должен уметь не просто произнести имя объекта, но и раскрыть его символику, этимологию, связь с легендами и историей. Таким образом, топоним становится элементом повествования, а экскурсия превращается в своеобразное путешествие по языковым слоям культуры. В этом смысле работа с географическими названиями выходит за рамки лингвистической практики и становится средством формирования межкультурной компетентности и профессионального мастерства.

Как отмечает Л.К. Хертек, топонимия Тувы демонстрирует устойчивое взаимодействие тюркских, монгольских и самодийских элементов [13]. Это придаёт географическим именам особую многослойность, которая может быть использована экскурсоводом для объяснения исторических контактов народов региона.

А.С.-О. Донгак в исследовании топонимических легенд Юго-Восточной Тувы подчёркивает, что каждое имя сопровождается преданием, мифом или песней, что позволяет строить экскурсионный рассказ как повествование с элементами фольклора [1]. Такое сочетание научного и эмоционального подходов помогает формировать у слушателя целостное восприятие пространства.

Кроме семантического аспекта, топонимы характеризуются фонетическими и словообразовательными особенностями. Студентам важно овладеть правильным произношением звуков [11], например, сочетаний *Хем, Сум, Хол*, где мягкость и придыхание имеют смысло-различительное значение.

Обучение будущих гидов требует системной работы над региональной лексикой. Процесс условно делится на три этапа [3].

Первый этап — ознакомительный. Студенты знакомятся со структурой словарных статей, анализируют происхождение названий, выявляют словообразовательные элементы. На этом этапе полезно проводить упражнения по поиску однокоренных слов, подбору синонимов и антонимов. Например, при изучении слова *Сум-Хол* учащиеся находят параллели в других языках, раскрывая значение «молоко — белизна — чистота».

Второй этап — аналитический. Здесь формируется навык семантизации топонимов в тексте. Студенты читают адаптированные материалы из «*Топонимического словаря Тувы*» и составляют краткие устные описания природных объектов. Упражнения направлены на развитие связной речи и на умение вводить географические названия в повествование. Например, задание «Вы — экскурсовод. Опишите маршрут от города Кызыла до озера Азас, используя минимум пять топонимов».

Третий этап — коммуникативный. Проводятся практические занятия в форме моделирования экскурсионных маршрутов. Студенты разрабатывают сценарии, в которых топонимы служат композиционными опорами рассказа. Используется методика ролевой игры, где один участник выступает гидом, а остальные — туристами. Такая форма активизирует речь и способствует усвоению словаря в естественной ситуации общения [8].

Для систематизации знаний применяется «карта топонимов» — таблица, в которой фиксируются географические объекты, их значение, этимология и произношение. Это позволяет контролировать динамику усвоения материала и расширение активного словаря.

Эффективными оказались упражнения на сопоставление тувинских и русских географических терминов (*хол* — «озеро», *уул* — «гора»), что укрепляет межъязыковые связи и предотвращает ошибки перевода. Кроме того, применяются задания на составление кратких описаний природных объектов, мини-легенд, диалогов и письменных сочинений-описаний, что способствует развитию письменной речи и культурной памяти [12].

Существенное значение имеет использование наглядных материалов — карт, фотографий, рисунков учащихся. Визуальные опоры формируют образно-пространственное мышление и повышают эмоциональное восприятие. В методике рекомендуется использовать элементы этнопедагогики: народные пословицы, легенды, песни, связанные с топонимами, что делает процесс обучения аутентичным и культурно обоснованным [7].

Подготовка экскурсоводов требует владения не только тематическим, но и экспрессивным словарём. Профессиональная речь гида должна быть точной, эмоционально выразительной и грамматически правильной. Словарная работа в этом направлении строится на соединении научного комментария и художественного описания.

Так, при изучении темы «Озёра Тувы» учащиеся осваивают прилагательные, описывающие цвет, форму, настроение природы: *лазурный, молочный, зеркальный, величественный*. При рассказе о горах используются метафорические конструкции: *седой Хайыракан, страж степей, вершина, где рождается ветер*. Эти лексемы формируют речевой стиль, соответствующий жанру экскурсии.

Т.Н. Третьякова отмечает, что владение выразительными средствами языка напрямую влияет на впечатление от экскурсии и воспринимаемое качество услуги [9]. Поэтому методика подготовки гидов должна включать обучение созданию текстов с использованием региональной лексики, эпитетов и сравнений, характерных для устной речи.

Речевая практика экскурсоводов опирается на диалог с аудиторией. Умение отвечать на вопросы туристов о происхождении названий, легендах и особенностях местности делает экскурсию интерактивной. С этой целью разрабатываются тренировочные карточки с вопросами и ответами, включающими топонимы, что способствует быстрому актуализированию словаря.

Работа со словарным запасом географических объектов Тувы в процессе подготовки экскурсоводов является важным направлением профессионального обучения. Она обеспечивает формирование языковой, культурной и коммуникативной компетенций, способствует развитию патриотизма и уважения к родной культуре.

«Топонимический словарь Тувы» Б.К. Ондар выступает не только источником информации, но и эффективным учебным инструментом, позволяющим соединить лингвистическую и краеведческую подготовку. Системная методика работы с топонимами развивает способность студентов осмысленно использовать географические названия в устной и письменной речи, делает экскурсионный текст содержательным и эмоционально выразительным.

В перспективе развитие данного направления предполагает создание интерактивных электронных карт и мультимедийных тренажеров по топонимии, что позволит интегрировать традиционные формы обучения с цифровыми технологиями. Такая работа будет способствовать формированию высококвалифицированных экскурсоводов, владеющих богатым словарём и способных представлять Туву как уникальный культурно-географический регион России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Донгак А. С.-О. Топонимические предания и легенды Юго-Восточной Тувы // Новые исследования Тувы. 2018. № 3. С. 126–147. DOI 10.25178/nit.2018.3.9.
2. Исаченко Т. Е., Тишкина А. Г. Краеведение и экскурсоведение как основа для конструирования образов регионов и стран. Методические рекомендации. Москва. Высшая школа. 2006. 823 с.
3. Ондар Б. К. Возможности использования словарных статей «Топонимического словаря Тувы» на уроках русского языка // Вестник Тувинского государственного университета. Педагогические науки. 2011. № 4(11). С. 76–79.
4. Ондар Б. К. Топонимический словарь Тувы. 2-е изд. Кызыл. Тувинское книжное издательство. 2007. 552 с.
5. Ондар Б. К. Русская топонимия Тувы. Кызыл. Редакционно-издательский отдел ТувГУ. 2011. 168 с.
6. Ондар М. В., Кошкендей И. М., Хомушку Ч. О. Топонимы в фольклоре тувинцев (на материале героического эпоса и народных песен) // Новые исследования Тувы. 2018. № 3. С. 53–68. DOI 10.25178/nit.2018.3.12.
7. Ондар Н. М. Об аффиксах принадлежности парных слов тувинского языка // Вестник Тувинского государственного университета. Педагогические науки. 2011.
8. Сат Ш. Ч. Заметки по топонимике Тувы // Материалы конференции «Этногенез народов Северной Азии». Новосибирск. 1969. С. 232–234.
9. Скобельцына А. С., Шарухин А. П. Технологии и организация экскурсионных услуг. Москва. Академия. 2010. 192 с.
10. Сувандии Н. Д. Вклад Бичен Кыргысовны Ондар в развитие топонимики Тувы // Новые исследования Тувы. 2018. № 3. С. 4–17. DOI 10.25178/nit.2018.3.1.
11. Татаринцев Б. И. О некоторых древних топонимах тюркского происхождения на территории Тувы // Вопросы тувинского языкознания. Кызыл. Новости Тувы. 1993. С. 105–113.

12. Татаринцев Б. И. Местные географические термины Северо-Восточной Тувы // Советская тюркология. 1977. Вып. 5. С. 18–26.

13. Хертек Л. К. Ведомость топонимики междуречья Алаш-Хемчик // Новые исследования Тувы. 2018. № 3. С. 225–241. DOI 10.25178/nit.2018.3.15.

Поступила в редакцию: 31.10.2025

Принята в печать: 12.12.2025

© Байлакай О. О., Байкалова Е. Д., 2025.